

PLÂNGEREA ÎN FORMAT ELECTRONIC CA ACT DE SESIZARE ÎN VEDEREA ÎNCEPERII URMĂRIRII PENALE PRIVIND SĂVÂRȘIREA INFRAȚIUNII

THE COMPLAINT IN ELECTRONIC FORMAT AS A NOTIFYING ACT FOR THE INITIATION OF CRIMINAL PROSECUTION ON COMMITTING OF A CRIME

DONICĂ Ina,
doctorandă, USM

CZU: 343.122/123:004:343.3/.7

DOI: 10.5281/zenodo.6631516

Summary

At present, the world legislative system is undergoing a metamorphosis of changes, which are in step with the latest events, which are taking place internationally, influenced by several situations that partially or totally change some legislative practices. The act of notification defined by the notion of complaint. In the 21st century it can already have an electronic form, which is characterized by a very useful and practical one. This method was implemented with the impossibility of people to present themselves at the headquarters ,of the criminal investigation bodies in order to file the complaint. One of the many reasons is the global epidemiological situation that has settled in people's daily lives for almost three years. As a result, it does not allow certain categories of people to move around, being in isolation.

Keywords: *complaint ,criminal investigation, electronic form, epidimiologic, signature, global epidimiologic situation, legislative practice, isolation, metamorphosis*

La momentul actual sistemul legislativ mondial trece prin o metamorfoza a schimbărilor care merg în pas cu ultimele evenimente, ce au loc pe plan internațional influențate de mai multe situații care modifică parțial sau total unele practici legislative. Actul de sesizare definit prin noțiunea de plângere în secolul XXI deja poate purta și o formă electronică acesta fiind caracterizată ca una foarte utilă și promptă. Această metodă a fost implementată odată cu imposibilitatea oamenilor de a se prezenta la sediu organelor de urmărire penală pentru a depune plângerea, unul din mai multe motive ar fi chiar situația epidemiologică mondială care sa instalat în viața de zi de zi a oamenilor deja aproape de trei ani, ca rezultat nu permite unor categorii de persoane să circule, aflându-se în izolare/autoizolare.

După cum știm săvârșirea unei infrațiuni duce la nașterea unui raport juridic de drept penal care precede ca rezultat cu dreptul statului de a trage la răspundere penală persoana vinovată, urmată cu aplicarea pedepsei corespunzătoare Statul se implică prin organele competente să soluționeze cauzele penale. Aceste organe nu își pot începe activitatea în lipsa sesizării lor în condițiile prevăzute de lege și de persoanele expres stabilite de legiuitor Pentru a înțelege mai ușor trecerea de la etapa inițială a formei și importanței actului de sesizare la forma care o are în

ziua de azi propunem să numerotăm unele personajele notorii care au pus umăr la umăr pentru ca noi astăzi să avem o teorie procesuală corectă.

Dreptul penal și procedura de judecată se aplicau încă din vremuri îndepărtate cum ar fi timpul de domnie a lui Burebista când a fost adoptat și aplicat Primul cod de procedură penală concomitent cu apariția Codului penal în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza [1] care la rândul său sa inspirat din Codul de instrucție criminal acesta a fost adoptat la 180.

Un moment destul de important a fost elaborarea Codului penal din 1864, într-un termen record, timp de o singură ședință de către Adunarea Deputaților. Modificările au fost acceptate unanim, au fost și dezbateri dar sa ajuns la un acord comun. Necesitatea schimbărilor a fost una primordială deoarece timp de aproape trei sferturi de secol nu au avut loc acele modificări de care avea nevoie statul. Printre primii autori care au cercetat mai detaliat dispozițiile dreptului procesual penal și implicit a actelor de sesizare este Ioan Tanoviceanu care era un academician de excepție, jurist, și un minunat profesor de drept. Una dintre lucrările sale de excepție fiind și una principală a fost Cursul de drept penal și procedură penală editat în trei tonuri în 1912 [2] și 1913 [3] din care se desprind o mulțime de idei care sunt discutate și analizate la momentul de față. Actul de sesizare în lucrările sale bazat pe normele de bază a dat naștere noțiunii de denunț, care fără doar și poate regăsit în Codul de procedură penală a lui Carol al II-lea, care a fost promulgat în martie 1936, în cartea a doua Titlul 1 Capitolul al 2, intitulat „Denunțul și plângerea [4],”. În art. 186 era caracterizat denunțul în timp ce plângerea la art.187, ultimei i se aplicau dispozițiile referitoare la denunț. La elaborarea codului au participat nume din cadrul juriștilor vremii, menționând pe Ion Tanovicianu, Vespian Pella, Traian Pop, Vintilă Dongoroz absolvenți a celor mai emerite universități din Romania care își aveau sediu la Iași, Cluj, București.

Un loc de frunte îl are și marele academician, profesor Grigore Gr. Theodoru care avea opinia următoare „Modul de sesizare a organelor de urmărire penală este în primul rând un mijloc prin care organul de urmărire penală ia cunoștință despre săvârșirea unei infracțiuni dar modul de sesizare nu este numai un mijloc de informare, ci are efectul juridic de a obliga organul de urmărire penală de a se pronunța cu privire la începerea sau neînceperea urmăririi penale pentru infracțiunea cu care a fost sesizat, bib 242, p.82 [5].

Apariția în practica mondială a fenomenului plângerii electronice ca rezultat în urma dezvoltării tehnologiei informaționale mondiale a aprins un șir de discuții referitor la momentul dacă îndeplinește sau nu toate condițiile legale pentru a fi acceptată ca plângere, secolul XXI se caracterizează prin o perioadă de mutație informațională ,printre domeniile vizate este enumerat și domeniul juridic mondial, care a suferit o mulțime de schimbări benefice care oferă omenirii posibilitatea de a acționa rapid și corect în unele situații dificile, când chiar același oficiu teritorial de poliție care este departe de domiciliu sau victima nu poate să se prezinte la organul de urmărire penala pentru a depune personal plângerea.

Încă un exemplu la nivel național este depunerea plângerii în format electronic pe pagina oficială a Ministerului Afacerii Interne [6], rubrica petiții online unde este deja plasat formularul, care are un format foarte simplu, unde cetățenii completează cu informația deținută referitor la săvârșirea infracțiunii necesare pentru justa soluționare a cauzei. Plângerea este recepționată prompt de către persoana responsabilă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Petiția se depune în scris sau în formă electronică în limba de stat sau într-o altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.) [7] Petiția în formă electronică trebuie să corespundă cerințelor față de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislația în vigoare. Toate aceste norme sunt stipulate expres în Legea nr.190 din 19-07-1994 [8] La fel Codul de procedură penală al Republicii Moldova expres stabilește că plângerea în formă electronică îndeplinește condițiile de formă numai dacă este certificată prin semnătură electronică, în conformitate cu prevederile legale. Forma este o condiție de valabilitate și în cazul plîngerii electronice, ea trebuie să corespundă cerințelor legale stipulate de legiuitor.

Necesitatea aplicării în practică a fenomenului plângerii electronice este conexat cu apariția Legii cu privire la semnătura electronică și a documentului electronic nr.91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic. [9] În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) și (2) din Legea adnotată, se stabilește regimul juridic al semnăturii electronice și al documentului electronic, inclusiv cerințele principale față de valabilitatea acestora și serviciile de certificare limitând modul de utilizare a documentelor. În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) și (2), semnătura electronică, indiferent de gradul de protecție de care dispune, produce efecte juridice și este acceptată ca probă, inclusiv în cadrul procedurilor judiciare, chiar dacă se prezintă în formă electronică, nu bazează pe un certificat eliberat de un prestator acreditat de servicii de certificare, nu se bazează pe un certificat calificat al cheii publice, nu este creată prin intermediul dispozitivului securizat de creare a semnăturii electronice.

Concomitent, semnătura electronică avansată calificată are aceeași valoare juridică precum și semnătura olografă. Potrivit art. 13 din Legea privind semnătura electronică și documentul electronic, documentul electronic semnat cu semnătură electronică avansată calificată este asimilat, după efectele sale, cu documentul analog pe suport de hârtie, semnat cu semnătură olografă. Documentul electronic - plângerea ca act de sesizare poate fi semnat cu semnătură electronică și este asimilat, după efectele sale, cu documentul analog pe suport de hârtie, semnat cu semnătură olografă. Actele normative sau acordul părților privind aplicarea semnăturilor electronice care stabilesc cazurile de recunoaștere a documentelor electronice, semnate cu semnătură electronică simplă sau cu semnătură electronică avansată necalificată, asimilate, după efectele lor, cu documente analoage pe suport de hârtie, semnate cu semnătură olografă, trebuie să prevadă modalitatea de verificare a semnăturii electronice, precum și obligațiile părților privind confidențialitatea și răspunderea materială.

În cazul în care, conform Legii nr.91 din 27.06.2014, art.5 al.2 privind semnatura electronică și documentului electronic, se cere ca documentul să fie perfectat sau prezentat pe suport de hârtie și semnat cu semnătură olografă, documentul electronic se consideră a fi corespunzător acestei cerințe. În cazul în care, conform legislației, se cere ca documentul pe suport de hârtie să fie autentificat cu ștampilă, documentul electronic se consideră a fi corespunzător acestei cerințe.

Cu o singură semnătură electronică pot fi semnate câteva documente electronice legate între ele (setul de documente electronice). În cazul semnării cu semnătură electronică a setului de documente electronice, fiecare document inclus în acest set se consideră semnat cu același tip de semnătură electronică. Modul de utilizare a documentelor electronice în cadrul procedurilor judiciare este reglementat de legislația procesuală.

Documentul electronic este echivalat, după valoarea sa probantă, cu probele scrise sau mijloacele materiale de probă și nu poate fi respins în calitate de probă pentru motivul că are o formă electronică. În cazul în care legislația prevede înregistrarea de stat a documentului, documentul electronic se supune înregistrării. Toate exemplarele identice ale documentului electronic sunt considerate originale și produc aceleași efecte juridice. În cazul în care o persoană creează un document electronic și un document pe suport de hârtie, identice după conținut, ambele se consideră documente de sine stătătoare și originale. Copie a documentului electronic se consideră reprezentarea (redarea) acestuia pe suport de hârtie, într-o formă perceptibilă. Copia documentului electronic se autentifică în modul prevăzut de legislație pentru autentificarea copiilor documentelor pe suport de hârtie și conține mențiunea despre faptul că este copie a documentului electronic. Conform prevederilor art. 14 al Legii nr. 91 din 27.06.2014 documentul electronic poate fi utilizat de către persoanele fizice și juridice în toate domeniile de activitate în care este posibilă utilizarea mijloacelor tehnice și de program ce permit crearea, prelucrarea, expedierea, recepționarea, păstrarea, modificarea și/sau nimicirea informației în formă electronică. Documentul electronic poate fi utilizat în scopul expedierii informației, ținerii corespondenței, întocmirii actelor juridice, precum și în calitate de document care reflectă fapte economice. Este de menționat faptul că documentul electronic trebuie să corespundă unor cerințe legale pentru a produce efecte juridice. Astfel, potrivit art. 15 din Legea privind semnatura electronică și documentul electronic, cerințele principale ale documentului electronic sunt: să fie creat, prelucrat, expedit, recepționat, păstrat, modificat și/sau nimic cu ajutorul mijloacelor tehnice și/sau de program; să conțină, pentru confirmarea autenticității acestuia, una sau mai multe semnături electronice ce corespund condițiilor și cerințelor stabilite de legea în referință; să fie creat și utilizat prin metode și într-o formă ce ar permite identificarea semnatarului; să fie afișat într-o formă perceptibilă; să permită utilizarea sa repetată.

De reținut și faptul că verificarea autenticității documentului electronic se efectuează prin verificarea, cu ajutorul dispozitivelor de verificare a semnătu-

rii electronice și/sau a produsului asociat semnăturii electronice, a autenticității acestei semnături. A se vedea alin. (2) art. 16 din Legea nr. 91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic. Publicată la 04.07.2014 în Monitorul Oficial nr. 174-177 art. 397.

Așadar, analizând prevederile art. 262 și 263 CPP, [10] constatăm că aceste norme nu acordă dreptul persoanelor de a se adresa organului de urmărire penală prin plângere electronică, precum și nu reglementează procedura depunerii, înregistrării și examinării acesteia. Într-o altă ordine de idei, aceste norme nici nu interzic persoanelor de a se adresa organului de urmărire penală prin plângere electronică. Pentru o cercetare mai amplă au fost analizate și alte acte normative din domeniul documentelor electronice și al semnăturii electronice. Analizând normele indicate supra observăm că legislația națională acordă dreptul persoanei să se adreseze organelor de stat prin intermediul sistemului electronic, prevede procedura și conținutul adresării, acordă dreptul semnării actelor prin semnătura electronică. În același timp, legislația procesual penală recunoaște în calitate de mijloc material de probă documentele în format electronic, acordă dreptul organului de urmărire penală să citeze persoane prin intermediul mijloacelor electronice, să aducă la cunoștință unele materiale. Din cele ce urmează, respectându-se principiul accesului liber la justiție, consider că victima infracțiunii poate să se adreseze organului de urmărire penală prin plângere electronică, cu condiția că aceasta corespunde formei și conținutului legii, implicit prin aplicarea semnăturii electronice.

Aș vrea să menționez și faptul că la 17.03.2020, prin Hotărârea Parlamentului nr. 55, în Republica Moldova a fost declarată stare de urgență [11] în continuare la 24.03.2020 Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război [12] art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, [13] a emis Dispoziția nr. 4.15 Potrivit pct. 25 a dispoziției respective contestația împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenționale se depune, inclusiv prin intermediul poștei electronice, la autoritatea din care face parte agentul constatatator, care a examinat cauza, conform competenței teritoriale. În conformitate cu dispozițiile pct. 32 al acestei Dispoziții, inclusiv prin poșta electronică, și, la cerere, celor prezente, faptul expedierii consemnându-se în dosar. Conform prevederilor pct. 34 al Dispoziției nr. 4 din 24.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova hotărârile judecătorești contravenționale, pot fi atacate cu recurs, care poate fi depus și prin poștă electronică, pentru a se repara erorile de drept. Analizând aspectele respective, concluzionăm că, odată ce contestațiile pot fi depuse prin poștă electronică, hotărârile judecătorești pot fi remise părților prin intermediul acestui mijloc electronic, atunci și o plângere electronică poate fi depusă organului de urmărire penală în vederea începerii procesului penal. Aceste reglementări deja au obținut și o nuanță practică .Apare doar

întrebarea dacă în cazul depunerii plângerii electronice se vor respecta dispozițiile art. 263 alin. (7) CPP care stipulează că persoanei care depune denunț sau plângere i se explică răspunderea pe care o poartă în caz dacă denunțul sau plângerea este intenționat calomnios/oasă, fapt care se consemnează în procesul-verbal sau, după caz, în conținutul denunțului sau al plângerii și se confirmă prin semnătura persoanei care a depus enunțul sau plângerea. În vederea respectării acestei prevederi, venim cu următoarea recomandare - persoana care recepționează plângerea trebuie să dețină semnătură electronică care să certifice că anume ea are dreptul să primească actul de sesizare și să semneze electronic personal sau în numele instituției în care activează și să fie clar stipulat în lege că organul de urmărire penală, după recepționarea plângerii electronice, în cazul în care în conținutul acesteia persoana nu a menționat despre faptul că cunoaște prevederile art. 311 Cod penal să remită, la aceeași adresă electronică de la care a parvenit plângerea, un mesaj prin care să explice victimei răspunderea pe care o poartă în cazul în care denunțul sau plângerea este intenționat calomnios/oasă și să solicite confirmarea acestei avertizări prin semnătură electronică. Prin această modalitate considerăm că vor fi respectate cerințele unei sesizări ale organului de urmărire penală, iar ultimul va reacționa prompt la ea și va acționa în vederea respectării accesului liber la justiție și va proceda la efectuarea acțiunilor procesuale ce se impun în vederea cercetării obiective, complete și sub toate aspectele a circumstanțelor cauzei. Propunerea mea este ca cetățenii să fie informați cât mai rapid referitor la această posibilitatea, de a depune online plângerea o metoda rapida, comodă, și nu în ultimul rând accesibilă pentru o societate unde informația electronică reprezintă un factor de probă important pentru justa soluționare a cauzelor.

Astfel o reglementare similară care are o tangență cu procedura de elaborare a unei plângeri electronice și procesare de către organele competente o găsim în Regulamentul privind procedura de acreditare a prestatorilor de servicii de certificare [14] în domeniul aplicării semnăturii electronice. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 91 din 29 mai 2014 cu privire la semnătura electronică și documentul electronic și stabilește procedura de acreditare a prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice (în continuare - prestator) la organul abilitat prin lege cu elaborarea și promovarea politicii de stat și cu exercitarea controlului în domeniul aplicării semnăturii electronice - Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (în continuare - organ competent). Prestatorii de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice avansate calificate se supun acreditării obligatorii. Prestatorii de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice simple și a semnăturii electronice avansate necalificate beneficiază de dreptul de a trece procedura de acreditare la propria discreție. Depunerea plângerii la fel ca cererea pentru certificare a semnăturii electronice ca propunere poate fi depusă prin completarea modelului atasat pe site-ul web al MAI unde se indică funcția, numele, prenumele conducătorului persoanei juridice, numărul buletinului de

identitate, numărul de identificare a persoanei fizice (IDNP), informații de contact (numărul de telefon, fax, adresa poștală, e-mail).

Aș propune ca termenul de răspuns să fie unul nu mai mare de 24 ore urmată cu verificarea informației de către organele competente, cu mențiunea privind data primirii documentelor, autentificată prin semnătura persoanei responsabile. Examinarea în cadrul controlului complex, organul competent este abilitat să verifice autenticitatea plângerii, să evalueze informațiile referitoare la procedurile de securitate, Interesele persoanei sunt prioritare conform art.16 din Constituția Republicii Moldova, respectarea și ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului, toți cetățenii Republicii Moldova sînt egali în fața legii și a autorităților publice fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială

În urma controlului complex privind respectarea cerințelor în domeniul semnăturii electronice pe plângerea este necesar ca persoana să fie preîntâmpinată referitor la răspunderea care o poartă în caz că plângerea este una falsă sau calomnioasă, și este precedată de un scop meschin conform art. 311 Cod Penal al RM [15]. Această incriminare urmărește scopul de a evita desfășurarea urmăririi penale împotriva unei persoane nevinovate. Pentru ca persoana să cunoască răspunderea care o poartă automat după primirea plângerii electronice autoritățile trebuie să trimită un mesaj prin intermediu poștii electronice, adresa care trebuie indicată în conținutul actului de sesizare transmis autorităților sau pe numărul de telefon al victimei sau a persoanei care o reprezintă, în caz că nu are postă electronică. Decizia privind refuzul înregistrării plângerii trebuie să conțină motive întemeiate de refuz și referințe obligatorii la actele legislative și normative care au fost încălcate. Decizia trebuie comunicată cât mai repede Refuzul înregistrării nu poate împiedica depunerea repetată a plângerii în vederea înregistrării, dacă au fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru refuzul înregistrării. Această procedură trebuie implementată cât mai rapid pentru a evita unele lacune în buna desfășurare a urmăririi penale. Actul de sesizare este fundamentul începerii urmăririi penale, și din acest motiv procedura trebuie perfectată în așa fel ca să fie una rapidă, corectă, contemporană.

Referințe bibliografice:

1. Al Cuza. Codul penal 1864.
2. Tanoviceanu I., Curs de drept penal, București, Atelierele Grafice SOCEC Co Societatea Anonimă, 1912.
3. Tanoviceanu I ., Curs de drept Procesual Penal, București , Atelierele Grafice SOCEC Co Societatea Anonimă, 1913.
4. Carol al 2. Codul de procedură penală promulgat în martie 1936.
5. Theodoru Gr. Drept Procesual penal, partea generală: Editura Cugetarea, Iași, 1996.

6. Poliția Republicii Moldova. [citat 20.12.2021]. Disponibil: <https://politia.md/ro/content/petitii-line>
7. Legea nr.234 din 16.12.2020 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.533-357, art.274, din 22.12.2020.
8. Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționar. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 08.09.1994, nr.4, art.47.
9. Legea nr. 91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 04.07.2014, nr. 174-177.
10. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, nr.122 din 14.03.2003. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 05-11-2013, nr. 248-251, art. 699.
11. Hotărârea Parlamentului nr. 55 din Republica Moldova referitor la starea de urgență. din 17.03.2020.
12. Legea nr. 212 din 24.06.2006 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 06-08-2004, nr. 132-137, art. 696.
13. Hotărâre nr.1340 din 04.12.2004 cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 11.12.2001, nr. 150-151, art. 1387.
14. Hotărâre nr.95 din 07.02.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de acreditare a prestatorilor de servicii sociale.
15. Codul penal al Republicii Moldova, nr.985 din 18.04.2002. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 14-04-2009, nr. 72-74, art. 195.